

SPORT TERMINLARINING TEMATIK GURUHLAR TASNIFI

Jo'raqulova Mushtariy Abdumalik qizi

Toshkent viloyati tadqiqotchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083218>

Annotatsiya. Ushbu maqola sport terminologiyasining shakllanishi, tarjimasi hamda ularning madaniy va ijtimoiy kontekstlari haqida so'z yuritadi. Sport terminlari sportchilar, murabbiylar va boshqa soha vakillari o'rtasida aniq va samarali muloqotni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, sport terminlarining tilshunoslik va madaniyat bilan bog'liqligi, ularning lingvistik jihatdan tahlili hamda xalqaro terminlarning o'zbek tiliga moslashuvi ko'rib chiqiladi. Terminologiyaning tarjimasi jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va milliy sport atamalarining ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sport terminologiyasi, terminlarning tarjimasi, lingvistik tahlil, madaniy kontekst, milliy sport atamalari, standardlashtirish.

Sport tilida xalqaro termin elementlariga aylangan yunoncha va lotincha morfemalar kelib chiqishi jihatidan standart termin birliklari sifatida ishtirok etadi. Bunday atamalar Yevropaning ko'plab hududlarida, jumladan, o'zbek tilida ham keng qo'llaniladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, sport terminologiyasida ingliz tilidan kirib kelgan so'zlar katta ulushni tashkil etadi.

Ayniqsa, so'nggi yillarda qo'shma so'zlar tarkibida bu kabi so'zlarga o'zbek tilida tobora ko'proq duch kelinmoqda: masalan, "darvozabon" yoki "gandbol". Bu kabi o'zlashmalarga qo'shimcha tarzda, o'zbek tilida ularning milliy ekvivalentlari ham mavjud: "qo'l to'pi" (sintaktik birikma) yoki "darvozabon" (yagona leksema) kabi. Terminlarning vazifasi faqat semantik izoh bilan cheklanmaydi. Ayniqsa, sport atamalarini har tomonlama — xususan, genetik jihatdan (ya'ni termin nutq qismlaridagi o'rni), leksik-semantik va lingvodidaktik nuqtai nazardan ham o'rganish lozim.

Maxsus nomlarni shakllantirish jarayonida atamalar yaratish masalasiga e'tibor qaratilganda, ularni tayyor standart elementlardan foydalangan holda ajratib ko'rsatish zarur. Bu elementlar avvaldan mavjud bo'lib, morfologik yo'l bilan — xususan, affiksatsiya (ya'ni qo'shimchalar orqali) orqali hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbek tilining izohli lug'atida sport sohasi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha terminlar mavjud. Shulardan biri — kurash atamasi. Bu so'zga berilgan ta'rifga ko'ra: "Kurash — bu ikki shaxs o'rtasida belgilangan qoidalarga muvofiq, yiqitish yoki g'alabaga erishish maqsadida olib boriladigan bahsli jismoniy bellashuvdir." Masalan, A. Qahorning *Ko'shchinor chiroqlari* asarida quyidagi jumla uchraydi: "U kurashda raqibini yonboshga olib otgan, lekin raqibi tik turgan holatda tushib, o'zi esa yonbosh holatiga tushib qoldi."

Yana bir misol — P. Tursunning *O'qituvchi* asarida: "Elmurod sahn o'rtasida yig'ilgan yoshlar tomon yo'l oldi. Bu yerda kurash boshlangan bo'lib, Davlatyor bilan Mamurjon bel olishayotgan edi." Shuningdek, E. Raimovning *Ajab qishloq* asarida kurash tushunchasi quyidagicha ifodalangan: "Kurashga tushmoq — yiqitish yoki g'alabaga erishish maqsadida bellashmoq."

Sentabr, 2025-Yil

U yerda bolalar kurash tushishar, chillak o'ynashardi." Oybekning *Quyosh qoraymas* asarida esa quyidagi jumla uchraydi: "Da, sen gitlerchilar bilan kurashish uchun kelganmiding? — dedi Bektemir kulib." Shu asosda xulosa qilish mumkinki, kurash — bu yiqitishga asoslangan, jismoniy raqobatga yo'naltirilgan sport turi hisoblanadi.

Sport tilini o'rganish jarayonida sportga oid atamalar bir necha usullar orqali shakllanganini kuzatish mumkin. Bular orasida prefiksatsiya (ya'ni old qo'shimchalar), so'z tarkibi, qisqartmalar, semantik yo'l bilan o'zgarishlar hamda derivatsiya usullari muhim o'rin tutadi. Morfologik derivatsiya doirasida esa eng ko'p uchraydigan usul — suffiksatsiya (so'zga qo'shimcha qo'shish) hisoblanadi. Biroq XX asr oxirlariga kelib bu usulning samaradorligi ancha kamaydi.

Ushbu asosda prefikslarning eng samarali ikki guruhini ajratish mumkin:

1. G'ayritabiiylik yoki ortiqcha ma'noni ifodalovchi prefikslar;
2. Qarama-qarshilik yoki inkor ma'nolarini beruvchi prefikslar.

Sport terminlarini shakllantirishda eng ko'p ishlatiladigan prefikslar son jihatdan kam bo'lsa-da, muhim funksiyani bajaradi. Ayniqsa, prefiks-suffiks orqali yangi atamalar yaratish — ya'ni so'zning boshiga va oxiriga qo'shimcha qo'shish orqali — ko'proq birikmaviy yoki murakkab ma'nodagi terminlarni hosil qilishda qo'llaniladi. Biroq bu usul, sof suffiksatsiya yoki faqat prefiksdan foydalanishga qaraganda kamroq ishlatiladi.

Yangi so'zlarni yaratishda prefiks-suffiks usuli asosan sifatlar sohasida faolroq bo'lib, ot va ravishlarga nisbatan ko'proq qo'llaniladi. Zamonaviy o'zbek tilida qo'shimchalar lug'aviy boylukni oshirishda nihoyatda samarali vosita hisoblanadi va bu holat sport terminologiyasiga ham to'liq taalluqlidir. Ayniqsa affiksatsiya — ya'ni morfemalarni qo'shish orqali so'z hosil qilish — boshqa barcha usullar bilan taqqoslaganda eng yetakchi metod hisoblanadi.

O'zbek tilidagi sport atamalarida keng qo'llaniladigan ba'zi qo'shimchalar quyidagilardir:

- chi,
- bon,
- ak,
- dosh,
- lik.

Masalan, ingliz tilidagi *football player* atamasiga o'zbek tilida himoyachi kabi mos tushadigan so'zlar ushbu qo'shimchalar yordamida yaratiladi.

Taxallus qo'shimchasi shaxs nomlarini shakllantirishda juda samarali (mil.av. chang'ichi - otliq - himoyachi - raqib). Maxsus sport lug'atining umumiy tizimida juda ko'p kichik tizimlar mavjud. Deyarli har bir sport professional yo'naltirilgan leksik birliklarning o'zi quyi tizimiga ega.

Ko'pgina sport turlari bir-biridan sezilarli darajada farq qilganligi sababli, turli xil sport turlarining tegishli leksik quyi tizimlari ham bir-biri bilan juda kam o'xshashliklarga ega va biz nafaqat leksik birliklarning tarkibi, balki ularni yaratish tamoyillari, manbalari, rivojlanishi va boshqalar haqida ham gaplashamiz. Boshqa tomondan, ko'plab sport turlarining leksik quyi tizimlarining kesishishi, qoida tariqasida, umumiy o'ziga xoslik va kelib chiqishga ega. Sport terminologiyasining o'ziga xos xususiyati shundaki, u jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi, tegishli ilmiy, texnik va o'quv fanlari (biomexanika, psixologiya, pedagogika,

Sentabr, 2025-Yil

gigiyena, fiziologiya, avtomobilsozlik, geodeziya, tibbiyot, biokimy) bo'yicha ko'plab tushunchalarni o'z ichiga oladi, ixtisoslashgan adabiyotlarda va kasbiy aloqada keng qo'llaniladi.

Sport terminologiyasi kasbiy faoliyatning tor sohasini tavsiflovchi sifatida leksik, so'z shakllanishi va sintaktik darajadagi bir qator differensial xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Sport terminosistemasining individual belgilarini sanab o'tamiz:

□ Sport terminologiyasi – eng faol va tez-tez qo'llaniladigan terminologik sohalardan biri hisoblanadi. Bu atamalar maxsus sportga oid adabiyotlarda, soha ekspertlariga mo'ljallangan eshittirishlarda hamda turli ommaviy axborot vositalarida keng ishlatiladi. Aksariyat hollarda ular metaforik ma'noda qo'llaniladi, bu esa sport tilining ifodaviy imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

□ Sportga oid terminlar faqat sport sohasiga emas, balki boshqa ko'plab ilmiy yo'nalishlarga ham daxldor bo'lib, tibbiyot, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya kabi sohalardagi tushunchalarni ham o'z ichiga oladi. Shu bois, sport terminologiyasi ko'p hollarda tarmoqlararo ishlov berishni talab etadi. Bu holat sport tilida fanlararo integratsiya jarayonining chuqur kechayotganini ko'rsatadi. Diaxronik nuqtai nazardan, sportga oid terminlar va iboralar har xil davrlarda shakllangan. Masalan, ayrim atamalar bugungi zamon mahsuli bo'lib (masalan: *fitness*, *cheerleading*), boshqalari esa o'rta asrlar (masalan: *qilichbozlik*) yoki hatto antik davr (masalan: *shaxmat*) dan merosdir.

□ Sport tilining umumiy adabiy lug'at bilan aloqasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu holat sport terminologiyasining adabiy til birliklariga yaqinligini ko'rsatadi. Masalan, jamoa, mudofaa, mag'lubiyat, o'yin, jihozlar, tezlik, tepish, surish, yugurish kabi so'zlar nafaqat sport matnlarida, balki umumiy adabiy tilda ham faol qo'llaniladi. Shundan kelib chiqadiki, sport terminologiyasining shakllanish yo'li boshqa ijtimoiy faoliyat sohalaridagi terminologik taraqqiyotga o'xshash tarzda kechadi.

Terminologiya haqida so'z yuritganda, terminologizatsiya va determinologizatsiya jarayonlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu ikki hodisa terminologik tizimlarning shakllanishida muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. "Etimologiya va tarixiy leksikologiya bo'yicha qisqacha konseptual va terminologik ma'lumotnoma"da ta'kidlanishicha, terminologizatsiya — bu metaforizatsiya natijasida ko'p ishlatiladigan so'zlarning termin sifatida shakllanish jarayonidir. Ya'ni, yangi terminologik tizimlar yaratilganda ular ikkilamchi nominatsiya orqali hosil bo'ladi.

Bu holat esa til iqtisodiyoti tamoyillarini yaqqol namoyon etadi — ya'ni til imkoniyatlaridan samarali va qisqa shaklda foydalanishga intilish mavjud bo'ladi.

Olimlar so'zning mavjud va yangi ma'nolari o'rtasidagi bog'liqlikni quyidagi shakllarda tasniflaydilar: 1. So'z ma'nosining aniqlashtirilishi.

Bu jarayonda so'zning mavjud ma'nosi aniq va ilmiy jihatdan to'liq izohlab beriladi.

Leksik birlik ilmiy tus oladi, biroq u adabiy til birliklaridan keskin farq qilmaydi. Bu yerda termin sifatida foydalanilayotgan so'zning ma'nosi asosiy lug'aviy shaklda saqlanib qoladi, faqat tushunchaga aniqlik kiritiladi. 2. So'z ma'nosining toraytirilishi. Bu holatda so'zning semantik diapazoni torayadi va u faqat ma'lum bir ilmiy tushunchani ifodalashga xizmat qiladi. Bunday semantik torayish, odatda, umumiy leksik birlikni aniq termin sifatida shakllantirishda qo'llaniladi. 3. Metaforik ko'chish orqali so'z ma'nosining o'zgarishi.

Sentabr, 2025-Yil

Mazkur jarayon ko'plab terminologik tizimlarda keng tarqalgan bo'lib, bunda so'zning yangi terminik ma'nosi, ilgari mavjud bo'lgan ma'no bilan o'zaro o'xshashlik asosida yuzaga keladi. Ya'ni, so'zning semasidagi muayyan komponentlar faollashadi, dominant sema asosiy tushunchani ifodalashga xizmat qiladi. Aksariyat hollarda, ikki tushuncha o'rtasida mavjud bo'lgan umumiylik yoki o'xshashlik metaforik ko'chish uchun asos bo'ladi.

Sport terminologiyasi ushbu soha vakillari o'rtasida aniq va samarali muloqotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Agar sportchilar, murabbiylar, hakamlar yoki tomoshabinlar terminlarni to'g'ri tushunmasalar, sport jarayoni izchil va samarali kechmaydi. Shu sababli, sportga oid terminlarning ilmiy asosda o'rganilishi, ularning tarixiy shakllanishi va boshqa tillardagi muqobillari katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda tilshunoslik fanida tilning ichki tuzilishi, rivojlanish bosqichlari hamda ijtimoiy kontekstdagi funksiyalari bo'yicha turli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Sport terminologiyasi esa bu tadqiqotlar doirasida lingvistik tahlilga muhtoj bo'lgan sohalardan biri hisoblanadi. Chunki bu terminlar orqali sportga oid konseptlar, an'anaviy tushunchalar va tasavvurlar ifodalanadi.

Sport terminlarini tahlil qilish jarayonida ular orasidagi semantik aloqalar, sinonimiya va antonimiya, hamda boshqa leksik-morfologik xususiyatlar aniqlanadi. Bu esa ularning til tizimidagi o'rnini yanada aniqroq tushunishga yordam beradi.

Sport terminlarining shakllanishi asosan uch asosiy yo'l bilan amalga oshadi:

Milliy sport turlariga oid atamalar.

O'zbek xalqining an'anaviy sport o'yinlari bilan bog'liq terminlar – masalan, *kurash*, *chavandoz*, *belbog'*, *halollik* kabi so'zlar milliy sport terminologiyasining negizini tashkil etadi.

Xalqaro terminlarning o'zlashtirilishi.

Ko'plab zamonaviy sport turlari Yevropa va Amerika davlatlarida shakllangan bo'lib, ularning terminlari ingliz yoki boshqa xalqaro tillardan o'zbek tiliga kirib kelgan. Masalan: *futbol* (football), *basketbol* (basketball), *tennis* (tennis) kabi. So'z yasash va tilga moslashtirish (adaptatsiya).

Ba'zi sport atamalari esa o'zbek tilining ichki leksik-morfologik resurslari asosida yaratilgan. Masalan, *qo'l to'pi* (handball), *suzish*, *sakrash*, *yugurish* kabi so'zlar ushbu yo'nalishga misol bo'ladi.

Sport terminologiyasini o'rganish quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Terminlarning evolyutsiyasi (rivojlanishi).

Sportga oid terminlar yangi qoidalar, uslublar va tushunchalar bilan doimiy yangilanib boradi. Bu jarayonni kuzatish sport tilining dinamik xarakterini ochib beradi hamda zamonaviy sport rivoji haqida muhim ma'lumotlar beradi. Sport terminlari ko'pincha bir tiladan boshqasiga tarjima qilinayotganda turli qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Har bir til o'ziga xos atamalarga ega bo'lgani uchun, sport terminlarining aniq va to'g'ri tarjimasi tilshunoslar uchun muhim masalalardan biridir. Sport universal til sifatida g'oyalar almashinuvi, strategiyalar ishlab chiqilishi hamda turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqotni rivojlantirishda atamalarni to'g'ri tushunish zaruriyatini tug'diradi. Shu sababli, sport terminlarining shakllanishida tarjima jarayoni o'ta muhim ahamiyatga ega.

Sport terminlari faqatgina o'zbek, rus yoki ingliz tillarida emas, balki har bir xalqning madaniy konteksti va qadriyatlariga bilan chambarchas bog'liqdir.

Sentabr, 2025-Yil

Shu bois, ma'lum sport atamalarini o'rganish ularning ijtimoiy semantikasi va madaniyatda egallagan o'rnini anglashga xizmat qiladi. Sport terminlari har qanday tilning ajralmas qismi bo'lib, ularni lingvistik jihatdan tahlil qilish katta ahamiyat kasb etadi. Lingvistik xususiyatlari esa dinamik bo'lib, xalqaro miqyosda o'zaro ta'sirda rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida o'zbek va rus tillariga ko'plab o'zlashmalar va yangi tushunchalarning kirib kelishiga sabab bo'ladi. Ushbu terminlar sport sohasining rivojlanishi bilan doimiy ravishda o'zgarib, yangilanib boradi. Sport atamaları aniq ma'noga ega bo'lib, turli kontekstlarda o'z mohiyatini yo'qotmaydi.

O'zlashtirilgan so'zlar, milliy sport terminlari va tarjima muammolari sport terminologiyasining eng dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Kelajakda sport terminologiyasini yanada tartibga solish va standartlashtirish ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Sportga oid terminlar tilshunoslikda nafaqat sport sohasi uchun, balki umumiy tilshunoslik va madaniyatni chuqurroq anglash uchun ham katta ahamiyatga ega. Sport terminologiyasini o'rganish orqali tilshunoslar sport va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, shuningdek, sportga oid yangi tushunchalar yaratishda muhim asos yaratish imkoniga ega bo'ladi.

Kelayotgan avlodlar uchun sport terminologiyasining to'g'ri shakllanishi va rivojlanishi esa sport sohasining yanada taraqqiy etishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Махмудова Лазокат Тоиржонкизи. 2024. Sport sohasiga doir publitsistik matnlarda sport terminlarining berilishi. international journal of scientific researcher. Impactfactor:8,293 Volume 8, issue 2, November.
2. Averbux K. Y. Obshaya teoriya termina. Ivanovo: Ivanovskiy gosudarstvenniy universitet, 2004. S. 52
3. Головин Б.Н. О некоторых аспектах лингвистического информационного изучения термина // Научный симпозиум "Местотерминологии в системе современных наук". – М., 1970. –С. 38-40.
4. Solijonov, Z. *O'zbek tilida termin yaratishning lingvistik asoslari*. – Toshkent: Fan, 2006.
5. Raxmonov, A. *Sport terminlari tarjimasi va ularning o'zbek tiliga moslashuvi*. – Toshkent: TDPU, 2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH